

BƏDİİ ƏDƏBİYYATDA ONOMASTİK VAHİDLƏRİN POETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Sahilə İbrahimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14378406>

Açar sözlər: poetik obrazlılıq, onomastika, məcaz, bənzətmə, müqayisə, metafora, metonimiya, mübaligə, epitet, peyzaj.

Keywords: poetic imageness, onomastics, litofez, comparison, metaphor, metonymy, exaggaration, summary and etc.

Ключевые слова: поэтическая образность, ономастика, троп, гипербола, сравнение, метафора, метонимия, эпитет, пейзаж.

Bədii əsərlərdə obrazlılıq ən başlıca kateqoriyadır. Obrazlılıq bədii əsərin xarakterik xüsusiyyətini, başlıca əlamət və keyfiyyətini özündə əks etdirir. Bu kateqoriyada ümumi sözlərlə yanaşı, xüsusi adlar-onomastik vahidlər də mühüm yer tutur.

V.Vinaqradov bu cəhəti nəzərə alaraq yazır: "Bədii əsərlərdə ad, ləqəblərin seçilməsi məsələsi, müxtəlif janr və ədəbi növlərdə onların quruluşca rəngarəngliyi, səciyyəlandırıcı funksiyaları və s. haqqında nümunələr nümayiş etdirmək olar. Doğrudan da, bu belədir. Bədii əsərlər onomastik vahidlərlə zəngindir və bunlar üslubi rəngarəngliyin yaradılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Linqvistikamızda onomastik vahidlər sahəsində müəyyən tədqiqat işlərinin aparılmasına baxmayaraq təəssüflər olsun ki, bədii əsərlərdə onomastik vahidlər və onların üslubi imkanları, xüsusilə də poetik onomastikamız, əgər A.Paşayevin "Poetik adlar aləmi" əsərini nəzərə almasaq, demək olar ki, tədqiqatdan kənar qalmışdır. Bu gün dilçiliyimiz qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də bu istiqamətdə lazımı səviyyədə tədqiqatın aparılması və genişləndirilməsidir.

Elə bir yazıçı tapmaq olmaz ki, o onomastik vahidlərdən istifadə etməmiş olsun. Onomastik vahidlər bədii əsərin əsas ideyasını, obrazın xarakterik xüsusiyyəti, onun istək və arzularını, coğrafi mövqeyini, xarici görünüşünü ifadə edir. Bu vasitələrin müəyyən hissəsi bədii dildə yazıçı təxəyyülünün məhsulu olub özünün poetik xüsusiyyəti, ekspressiv və emosional çalarlığı ilə adi real adlardan bu və ya digər dərəcədə də fərqlənir. Bütövlükdə onomastik vahidlər bədii təsvir və ifadə vasitəsi kimi hər bir sənətkarın fərdi üslubunda özünəməxsus poetikliyi ilə seçilir.

Bədii təfəkkürün başlıca fəaliyyətində bənzətmə xüsusi yer tutur və demək olar ki, bu ilkin təsəvvürlərin nəticəsidir. Bənzətmənin yaradılmasında poetik onomastik vahidlər xüsusi rol oynayır. Bədii əsərlərdə təbiət varlıqları, insan, ona məxsus əlamət və keyfiyyətlər müqayisə şəklində bənzətmənin müxtəlif qütblərində dayanır. Məsələn:

Təbrizin qoynundan çox igid çıxıb. Təbiət ucalmamış Səttarxan kimi. (B.Azəroğlu)
Mənim əziz oğlum etibar, Etibar balam, Sən təzə açılmış çiçək kimisən. (B.Azəroğlu)

Şair Qabil təbiət vurğunu olan Musa Yaquba həsr etdiyi şeirində onun böyük firça ustası Səttar Bəhlulzadə ilə müqayisəyə çəkərək deyir:

Musa Yaqub şeirimizin Səttar Bəhlulzadəsi Sərraf Bəhlulzadəsi Əttar Bəhlulzadəsi.

Qabil Azərbaycan təbiətini rəngarəng poetik lövhələrlə tərənnüm edən Musa Yaqub sənətini bənzətmə obyektinə olan əvəzsiz firça ustası Səttar Bəhlulzadə ilə müqayisə edir. Həm də Səttar Bəhlulzadənin adına xoş məramlı "Sərraf", "Əttar" kimi poetik ləqəblər qoşmaqla cinas yaratmış olur.

M.Araz poeziyası poetik onomastik vahidlərlə zəngindir. Şair bunlardan bədii təsvir və ifadə vasitəsi kimi obrazlı şəkildə istifadə edir. Ən maraqlısı budur ki, sənətkar çox vaxt şeirlərində özünü də müxtəlif təbiət varlıqları və sənət dahiləri ilə müqayisə obyektinə çəkir:

Məndən soruşsalar: - Sən kimsən? - onda. Nəsimi oluram alov odunda. Bəzən üfüq adlı bir Nizamiyəm. Demək mən xilqətəm, mən hamıyam. Bəzən Füzuliyəm - Bir planetəm. Sabirəm, Üzeyirəm, Bülbüləm kiməm? Azəri nəğməsi, bilmirəm kiməm?

Göründüyü kimi burada şair özünü böyük sənətkarlarımıza, planetə, bütövlük-də Azəri nəğməsinə bənzədir. Bu bənzətmə adi bənzətmə deyil, ağılın, zəkanın, sənətkarlıq qüdrətinin bənzətməsidir. Bunun üçün şair müxtəlif bədii fiqurlardan istifadə etmiş və bir neçə ritorik sualla rəngarəng üslubi çalarlıqlar və emosionallıq yaratmışdır. Bir sözlə, şairin müqayisə zamanı öz-özünə vermiş olduğu "Mən kiməm?" ritorik sualda heç bir cavab gözləmir. Əksinə, o özünün kim olduğunu hamıdan yaxşı dərk edir. X.Cabbarov demişkən: "M.Araz yaradıcılığı böyük vətən- daşlıq pafosu ilə çox fərqlənir.

M.Araz poeziyasında doğma ocağa, yurda, vətənə, onun əvəzsiz rəngarəng təbiətinə bağlılıq daha qabarıq şəkildə özünü göstərmişdir. Bunların təsvir və tərəf- nümündə şair müxtəlif bədii priyomlardan istifadə etmişdir. Bu məqsədlə məcazın ilk növü sayılan bənzətmə və müqayisəyə müəyyən dərəcədə üstünlük vermişdir: "Uç *Məmmədin* xəyalı tək. Bu dağlarda yaşa *kəklilik*". Dostun qayıqlar bəzər, "De- dim bu görkəmlə *Xəzərə* bənzər. Qırncı yaylağa köçüb *Xəzər*; Baxdı, cəlvələndi nazlandı *Göy göl*".

Araz poeziyasında bənzətmə məqsədi üçün təkcə antroponim, toponimlərdən deyil, həm də səma cismlərinin adlarından-kosmonimlərdən də poetik və obrazlı şəkildə yararlanmışdır. Bir şeirində şair hələ demədiyi, yazmadığı, lakin ürəyində, qəlbində yaşatdığı sirli dünyasını kəşf olunmamış Aya, Marsa, Veneraya bənzədir. Bu məqsədlə bənzətmənin xüsusi növünü yaradan "Kimi" qoşmasının üslubi imkandan təkrrar kimi istifadə edir:

Ay kimi, Gün kimi, Venera kimi Qəlbimin çox sirri kəşf olunmamış.

Ümumilikdə poeziyamızda bənzətmə yaratmaq məqsədilə kosmonimlərdən geniş istifadə olunmuşdur. Məsələn, M.Müşfiq oğlan və qızlarımızı poetik formada Aya və Günə bənzədir: *Ay kimi oğulların, Gün kimi qızların var.*

Bədii üslubda bir təsvir vasitəsi kimi kosmonimlərdən istifadə təsadüfi hal deyildir. Çünki səma cismləri paklıq, ucalıq və yüksəklik rəmzidir. Həm də bu kosmonimlər ülvə hissələri özündə təcəssüm etdirir. Buna görə də poetik üslubda insanlar həmin cismlərə bənzədilir. Bundan ədəbiyyatımızda həm klassik və həm də müasir yazıçılarımız istifadə etməklə bəhrələnmişlər.

Onomastik vahidlərin bədii üslubda rolu təkcə məcazlarla məhdudlaşmır. Burada sintaktik konstruksiyalar, o cümlədən bədii xitablar da müəyyən rol oynayır. Məsələn: S.Rüstəm Araza xitabən müraciət edərək: "*Axma, Araz! Dayan Araz!* İnsaf eylə bizə bir az! Cəllad kimi bir ürəyi xəncər ilə iki yerə bölmək olmaz!" Göründüyü kimi müəllif Araz hidroniminə müraciətlə bir daha poetiklik, yüksək pafos ifadə edir və bir növ də müəyyən dərəcədə dramatik konflikt yaratmış olur.

Bütün bu söylədiklərimiz və bir məqalə çərçivəsinə sığdırılması mümkün olmayan söyləmədiklərimiz bir daha sübut edir ki, bədii əsərlərimizdə poetik mahiyyət daşıyan onomastik vahidlər çoxdur. Lakin bədii əsərlər əsasında həmin vahidlər bu günə kimi kifayət qədər araşdırılıb öyrənilməmişdir. Halbuki, bədii əsərlərin dilində onomastik vahidlərin müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqi bütövlükdə filologiyamız üçün çox vacib və əhəmiyyətli məsələlərdən biridir.